

KATHYNÉ MOGYORÓSSY ANITA

A „Békességteremtő Program” tapasztalatai az iskolai zaklatás megelőzésében és kezelésében

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak nevezetnek.” (Mt 5,9)

ABSZTRAKT

A HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Magyarországra vonatkozó felmérése szerint hazánkban a 11–17 éves tanulók 40%-a érintett valamilyen fokú iskolai bántalmazásban. Az iskolai zaklatás fontos és aktuális téma a segítő pedagógia szempontjából is, hiszen fokozott mértékben érinti a nehézségekkel küzdő gyerekeket, illetve negatív hatással van az iskola egész közösségére. A zaklatás szereplői az áldozatok, a zaklatók és a szemlélők. A zaklatás kimenetelét alapvetően a szemlélők hozzáállása határozza meg, ezért a hatékony antibullying program az intézmény egészére kiterjed, bevonja az összes érintettet: tanárokat, diákokat, szülőket. A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában kidolgozott és bevezetett „Békességteremtő Program” három pillérre épül. Része a pedagógusok érzékenyítése, a resztoratív szemlélet elsajátítása, a szülők edukációja, illetve a 4–6. évfolyamos diákok felmérése és érzékenyítése. A diákok 5 alkalomból álló tréningen vesznek részt, melynek célja a megelőzés és az érzékenyítés. A tréning előtt és után felvett kérdőívek adatai szerint csökkent a bántalmazás a program hatására.

Kulcsszavak: iskolai zaklatás, áldozat, zaklató, szemlélő, prevenció

DOI: 10.5281/ZENODO.15812627

Bevezetés

Mind a sajátos nevelési igényű, mind a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok fokozottan veszélyeztetettek, hogy iskolai zaklatás résztvevőivé váljanak (akár bántalmazó, akár áldozat szerepben). A nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása prevenció értékkel is bír: a segítő pedagógiai szemlélet megelőzheti, hogy az eredeti tünetekre (pl. részképtelenségek) másodlagos (kompenzáló, negatív) viselkedésformák, vagy neurotikus tünetek épüljenek. A közösség harmonikus, befogadó, zaklatásmentes együttélése fontos feltétele minden gyerek fejlődésének, fejlesztésének. Ennek érdekében dolgoztuk ki és vezettük be Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában a „Békességteremtő Program”-ot.

Az iskolai zaklatás

Az iskolai zaklatás kutatása

Az iskolai zaklatás témakörének kutatása az 1970-es években kezdődött Svédországban majd Norvégiában, Dan Olweus vezetésével. A téma nagy érdeklődést váltott ki, s kutatása hamar nemzetközivé vált. Az 1980-as években Finnországban, Nagy-Britanniában, az 1990-es évek elején Skóciában, Walesben, az USA-ban, Kanadában, az 1990-es évek második felében Európa több országában (Németország, Hollandia, Belgium, Spanyolország, Portugália, Olaszország), később Ázsiában valósultak meg átfogó kutatási projektek. A kutatások nyomán sokféle prevenciós és intervenciós program is kidolgozásra került.¹

Hazánkban 2006-ban kezdődött az iskolai zaklatás kutatása a Nyíregyházi Főiskolán, Figula Erika vezetésével, és 2008-ban elkészült az Iskolai Erőszak Kérdőív is.²

Ugyanebben az évben Budapesten az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetben Mayer József és munkatársai, a Debreceni Egyetemen pedig Buda Mariann kezdtek nagy volumenű (1500 és 1000 fős, általános és középiskolás korosztályra vonatkozó) kutatásokba.

2014–15-ben az OFI koordinált egy országos, reprezentatív kutatást, több mint 3000 fős általános iskolás mintán. Online kérdőívvel, tanári és diák fókuszcsoportos interjúkkal végezték a vizsgálatot.³

Az iskolai zaklatás fogalma, fajtái, gyakorisága

Az angol nyelvterületen elterjedt „bullying” kifejezésnek számos megjelenési formája van a magyar szakirodalomban: pszichoterror, iskolai erőszak, iskolai bántalmazás, iskolai zaklatás. (A kezdeti svéd kutatások nyomán a „mobbing / mobbning” kifejezéssel is találkozhatunk.) Többféle definíció, felosztás is létezik, az iskolai zaklatás közös elemeit, úgymond feltételeit Olweus⁴ az alábbiakban fogalmazza meg:

- szándékos agresszió, sérelem szándékos okozása
- ismétlődik, hosszú időn át tart
- olyan interperszonális kapcsolatban jelenik meg, ahol nincs hatalmi egyensúly.

Az iskolai zaklatás sokféle formában fordulhat elő. Buda Mariann, Kőszeghy Attila és Szirmai Erika megkülönböztet direkt (közvetlen) és indirekt (közvetett) formákat. A közvetlen zaklató szemtől szembe támad, míg az indirekt a háttérből manipulál, másokat is az áldozat ellen fordít, vagy másokat bujt fel a fizikai erőszakra. Mindkét forma történhet verbális vagy nem verbális módon. Verbális pl. a csúfolás, fenyegetés (direkt) vagy a pletykaterjesztés, a kapcsolatok rombolása (indirekt). A nem verbális zaklatás lehet fizikai (ütés, rúgás, lökdösés, cibálás, leköpés, bezárás, az áldozat holmijának ellopása, megrongálása, kényszerítés, szexuális bántalmazás). A nem verbális zaklatás másik, nem fizikai formái közé tartozik pl. a kinevetés, obszcén vagy bántó gesztusok, undorító vagy

szexuális tartalmú tárgyak, képek mutatása, gúnyrajzok, képek terjesztése, kiközösítés, levegőnek nézés.⁵ A konkrét bántalmazási formák gazdagságának sajnos csak az elkövetők fantáziája szab határt.

Fontos azt is látnunk, hogy az iskola világában sokféle agresszió jelen van, de ezek nem mindegyike tekinthető zaklatásnak (pl. a proszociális agresszió, vagy a prepubertás és serdülő fiúk körében népszerű erőfitogtatás). A valódi zaklatási formák közül a pedagógusok jellemzően a közvetlen fizikai zaklatást veszik észre és lépnek fel ellene, az indirekt és „csak” verbális formák gyakran rejtve maradnak.

A zaklatás megértéséhez mindig ismerni kell az adott kontextust, amiben megtörténik. Sokszor csak egy hangsúly jelzi egy egyébként közömbös tartalmú szó kimondásakor, hogy az adott közösség (pl. osztály) számára más jelentéssel bír, s megalázó sértéssé válik az áldozat számára. A felnőttek ilyen esetekben gyakran jelzik vissza az áldozatnak, hogy ne legyen ilyen érzékeny, hiszen nem hangzott el semmi sértés.

Tapasztalataim szerint a diákok egymás között sincsenek mindig tisztában azzal, hogy mi számít bántásnak és mi az, ami csak civakodás (egyenrangú felek között).

Az attribúciós torzítás is jelen van: jóval szigorúbban ítélik meg azt, amit ellenük követnek el, míg saját zaklató magatartásukat nem azonosítják be.⁶

Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO négyévente készít reprezentatív anonim kérdőíves felmérést az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartásáról (HBSC: Health Behaviour in School-aged Children). Hazánk 1985-ben csatlakozott a felméréshez. A kérdések között található az iskolai zaklatásra vonatkozóakat is. A HBSC eredményei szerint a téma fontosságát jelzi, hogy Magyarországon a 11–17 éves tanulók 40%-a érintett valamilyen fokú iskolai bántalmazásban. A hetente vagy hetente többször bántalmazott tanulók aránya 3% körüli.

Az áldozattá válás az általános iskolások körében gyakoribb, mint a középiskolások között. Az elkövetők és az áldozatok megoszlása nem azonos a két nemben: az elkövetők és az elkövető-áldozatok körében több a fiú, míg az áldozatok között magasabb a lányok aránya. A fiúk és a lányok abban a tekintetben is különböznek, hogy milyen módon zaklatják áldozataikat. A fiúkra inkább a direkt fizikai agresszió jellemző, míg a lányok inkább a kapcsolati agresszióra (pletyka, kiközösítés, levegőnek nézés) hajlamosak.⁷

A zaklatás szereplői

Barbara Coloroso az iskolai zaklatás három lehetséges szereposztását nevezi meg: zaklatók, áldozatok, szemlélők. Ezekben belül is elkülönít alcsoportokat.

A zaklatóknak hét típusát különbözteti meg:

- magabiztos zaklató: erős személyiség, nem fél senkitől, gyakran a tanárai is tisztelik – barátai azonban nincsenek,
- társasági zaklató: alattomosan, indirekt módon zaklat, az áldozat bizalmába férkőzik, majd visszaél a megszerzett információkkal,

- profi zaklató: érzelmileg hideg, kivárja a megfelelő alkalmat, amikor büntetlenül lecsaphat áldozatára, a felnőttek irányába konform viselkedést mutat,
- hiperaktív zaklató: saját személyiségproblémái miatt enyhe külső ingereket is támadásnak vesz és agresszívan reagál,
- szenvedő zaklató: zaklató és áldozat is egyben, az őt ért bántást adja tovább másoknak, sokszor kontrollálatlan dühvel, emiatt nincsenek barátai, támogatói,
- zaklatók csoportja: egy baráti kör együtt zaklatja a kiszemelt áldozatot, pl. kiközösítéssel. (Az egyes tagok külön-külön nem feltétlenül zaklatnak másokat.)
- zaklatók bandája: nem barátok, csak magára a kegyetlen zaklatásra szövetkeznek – ezzel vezetve le saját felgyülemlett negatív feszültségüket.

Ahogy a zaklatók, úgy az áldozatok is többfélék lehetnek. Általában jellemző, hogy valamiben eltérnek a többségtől (testi megjelenés, anyagi helyzet, tanulmányi eredmények, viselkedés, valamely kisebbséghez tartozás), de lényegében bárkiből válhat áldozat. Könnyebb dolga van a zaklatóknak azokkal a diáktársakkal, akik érzelmileg labilisabbak, kevésbé népszerűek (gyakran a tanárok körében sem), így nem tudják kezelni a zaklatást és támogatásra sem számíthatnak. Sajnos az is közös az áldozatokban, hogy nem mernek segítséget kérni, aminek többféle oka lehet: szégyelli magát; elhiszi a zaklatóinak, hogy ő a hibás és vele van a baj, vagy megfenyegették, hogy ha szólni mer bárkinek, akkor még rosszabb lesz a helyzete. Előfordul, hogy a tapasztalataira alapoz, ugyanis korábban már szólt, de nem hittek neki, vagy lekicsinyellték, vagy nem működő tanácsot adtak, esetleg megszidták, mondván, hogy ne árulkodjon.⁸

Az is elképzelhető, hogy nem akarja terhelni az egyébként is nehéz helyzetben lévő szülőt a saját problémáival.

Olweus megkülönböztet szubmisszív (alárendelődő) és provokatív áldozatokat. A provokatív áldozatok az összes áldozat kb. 15%-át teszik ki. Az ő helyzetük különösen nehéz, mivel a közösség úgy ítéli meg, hogy viselkedésük miatt rászolgáltak a zaklatásra – gyakran a pedagógusok is így vélekednek.⁹

A szemlélőket Coloroso két nagy csoportra osztja; akik buzdítják, támogatják a zaklató(ka)t, és akik szemet hunynak a zaklatás fölött.¹⁰

Olweus az alábbi módon osztályozza a résztvevők lehetséges viselkedési formáit, szerepeit egy adott zaklatási helyzetben:

- zaklató: elkezdi és véghez is viszi a zaklatást (pl. csúfolja, megalázza az áldozatot),
- követő/csatlós: aktívan részt vesz a zaklatásban, de ő maga nem kezdi el (pl. beszáll ő is a csúfolódásba),
- támogató, passzív zaklató: támogatja a zaklatást, de tevékenyen nem vesz részt benne (pl. nem csúfol, de nevet, kifejezi, hogy tetszik neki a helyzet),
- passzív támogató, potenciális zaklató: kedvét leli a zaklatásban, de nem támogatja látható módon (pl. odamegy, hallgatja, de nem reagál),

- tétlen szemlélő: figyel, de nem reagál (pl. elfordul, úgy véli, ehhez neki semmi köze),
- passzív védelmező: helyteleníti a zaklatást, de nem tesz semmit ellene (pl. úgy véli, hogy tenni kellene valamit, de nem meri),
- az áldozat védelmezője: helyteleníti a zaklatást és megpróbál valahogyan segíteni az áldozatnak (pl. kiáll mellette, megvédi, rászól a zaklatóra vagy segítséget kér),
- áldozat.¹¹

Az iskolai zaklatás következményei

Ha a zaklatás hosszú ideig fennmarad, az az összes szereplő személyiségfejlődésében nyomot hagy.

Az áldozat viselkedése megváltozik szorongóvá, levertté válik, iskolai teljesítménye romlik, nem akar iskolába menni, különféle pszichoszomatikus tünetek jelentkeznek (pl. gyakori hasfájás, fejfájás, hányinger, alvásproblémák, bepisilés). Hosszabb távon csökken az önbizalma, önmagát is leértékeli, bántja (szavakkal, vagy fizikálisan, pl. vagdosással), legrosszabb esetben öngyilkosságot kísérel meg. Az is lehet, hogy agresszívvá válik – szélsőséges esetben sajnos több példa is van rá, hogy fegyverrel támad társaira.

A zaklató is veszélyben van, ugyanis ha nem lépünk fel a viselkedése ellen, akkor az agresszivitás beépülhet a személyiségébe, nem tanul meg együttműködni, a társas konfliktusait nem képes békésen rendezni. Nem alakul ki reális önismerete. Az utánkövető vizsgálatok a zaklatók esetében gyakoribb felnőttkori antiszociális viselkedést (devianciák, függőségek) találtak.

A szemlélők is megszenvedik a folyamatosan fennálló zaklatást, ugyanis szorongóvá válhatnak, romlik a teljesítményük és nem szívesen mennek iskolába, nem akarnak a társaikkal együtt lenni – így sérül a szociális fejlődésük.¹²

Az iskolai zaklatást megelőző és kezelő programok

Világszerte számos programot dolgoztak ki az iskolai zaklatás megelőzésére és kezelésére, azonban a téma összetett volta miatt, ezek alkalmazása nem egyszerű feladat. Olyan kötet is napvilágot látott, amely azt a kérdést feszegeti, hogy miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok.¹³

Magyarországon is több kezdeményezés történt, több program is bevezetésre került (rövidebb ideig vagy tartósan). A legkisebbek számára készült el a *NyugiOvi Program* 2015-ben, melynek célja az óvodai bántalmazás elleni fellépés, ami az iskolai bántalmazás prevencióját is szolgálja.¹⁴

A Bagdi Bella vezetésével 2004-ben indult *Boldogságóra* program a prevenciót célozza, olyan iskolai légkör teremtésével, melyben a gyerekek érzelmi intelligenciája gyakorlatokon keresztül fejlődik, megküzdési stratégiáik hatékonyabbá válnak, a közösség kohéziója nő.¹⁵

A *Békés Iskolák Program* Stuart W. Twemlow amerikai pszichiáter és Frank C. Sacco pszichológus, gyermekjogi szakértő negyvenéves munkáján alapul, melyet a világ számos

országában (köztük Magyarországon is) alkalmaznak az iskolai erőszak megelőzésére és az iskolai konfliktusok békés rendezésének elsajátítására.

A szemlélet lényege, hogy az iskolai agresszivitást és bántalmazást az iskola légkörére és kapcsolati rendszerére vezeti vissza – ennek megfelelően a megelőzés és a kezelés is ezek figyelembevételével történhet. Legfontosabb eleme annak felismerése, hogy a bántalmazás kimenetelét a szemlélők hozzáállása határozza meg. A program az intézmény egészére kiterjed, bevonja a teljes iskolai közösséget: tanárokat, diákokat, szülőket és a segítő személyzetet.¹⁶

A finn *KiVa Programot* Finnországban az iskolák kb. 90%-a alkalmazza, és a mérések alapján 20–30%-kal csökkenti évente a bántalmazás előfordulását.

Az *ENABLE* (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) zaklatásellenes programot 2016-ban dolgozták ki egy nemzetközi projekt keretében. 2017-ben hazánkban is bevezetésre került, az Oktatási Hivatal koordinálásában.

Az *ENABLE* középiskolások számára íródott, a korosztály kognitív, emocionális és szociális jellemzőit figyelembe véve. Magyar adaptációja Jármí Éva és Várnai Dóra nevéhez fűződik.¹⁷

A hatékony iskolai zaklatás-ellenes programok döntő elemei

Twemlow és Sacco könyvében sorra bemutatja azokat a döntő szempontokat, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha hatékony programot akarunk bevezetni.

Elköteleződés: mivel a probléma rendszerszintű, azaz az iskola összes tanulója és dolgozója érintett, így annak megoldása mellett is el kell köteleződniük. Ennek záloga, hogy legyen egy olyan szűkebb team, amelynek tagjai elkötelezettek a program iránt, hajlandók energiát áldozni rá és motiválni tudják a többieket is. A programot „testre kell szabni”, azaz fontos, hogy összhangban legyen az iskola kultúrájával, küldetésével.¹⁸

Biztonságérzet: cél egy olyan környezet kialakítása, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, ugyanis csak ebben lehet fejlődni és új ismereteket befogadni. A szorongató, feszült légkörben elme az energia a védekezésre (esetleg támadásra).¹⁹

A hatalmi dinamika megértése: a „hatalom körében” az áldozat, a zaklató és a szemlélő dinamikus szereprendszere mutatkozik meg: ezek a szerepek kölcsönösen megalkotják egymást és minden irányban fölcserélhetőek. Az ún. „távolságtartó szemlélő” szerepe kitüntetett: ők a katalizátorai a zaklatásnak, ők a „nézők a színházban”, nélkülük nem jön létre az „előadás”. Mélyebb csoportlélektani elemzés nyomán azt is kimondhatjuk, hogy a bántalmazó a szemlélőket képviseli, azaz a zaklató nem csupán a saját, hanem az általa képviselt szemlélők konfliktusait is megjeleníti. Lényegében ők hatalmazzák fel a zaklatót. A zaklató az egész elnyomó rendszer végrehajtója, így a gyengébbek a rendszer áldozatai. (A szemlélők közé tartoznak nemcsak a zaklatót buzdító diáktársak, de a tétlen pedagógusok is!)²⁰

Természetes vezetők: a szemlélők másik csoportja, a segítő szemlélők ugyanúgy a dinamika kulcsszereplői, csak pozitív értelemben. A természetes vezető jellemzői: motivált

a változtatásra és képes másokat is maga mellé állítani az ügy érdekében, kiáll a gyengék védelmében, nem könnyű megfélemlíteni, eltökélt, empatikus, kreatív, humorérzéke segíti a kapcsolatteremtésben. A természetes vezetők megtalálása mind a felnőttek, mind a diákok körében kulcsfontosságú a program bevezetéskor. Ők lehetnek a motorjai, vezetői annak a kis létszámú csoportnak, akik a változásokat generálják az intézményben.²¹

A tabukkal való szembenézés: sokféle tabuként kezelt probléma gátolhatja egy antibullying program sikerességét, pl. munkahelyi pletykák, bántalmazó pedagógusok, korrupció, előítéletek és megbélyegzés, bántalmazó szülők, akik vagy nemtörődöm módon viszonyulnak az iskolához, vagy éppen túlságosan (és erőszakosan) belefolyznak az iskola életébe, illetve a kitűnővé válás hajszolása.²²

Értékelés, mérés: ahhoz, hogy a program hatékonysága mérhető (és dokumentálható) legyen, megfelelő diagnosztikai eszközt kell kidolgozni (tanárok és diákok számára egyaránt), az adott iskolára adaptálva. Az egész folyamat során óvakodni kell a gyors megoldások hamis ígérteitől – egy egész rendszer átalakítása sok időt, munkát, türelmet és kitartást igényel!²³

Erőforrások megteremtése: hiteles szakmai információforrások használata, társadalmi (közösségi) erőforrások feltérképezése, a tágabb társadalmi környezet bevonása (pl. szponzorok), idő, pénz és felszerelés biztosítása.²⁴

A Békességteremtő Program létrehozása és bevezetése a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában

Amint a fenti felsorolások is mutatják, Magyarországon is központi témává vált az utóbbi évtizedben az antibullying programok kidolgozása. 2021-ben megalakult a KERIB – Kerakasztal az Iskolai Biztonságért, azzal a céllal, hogy „összekapcsolja és közös gondolkodásra, cselekvésre hívja a témában megoldást kínáló programok, módszerek szakembereit és a közoktatás világához kötődő egyéb szervezeteket”²⁵.

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola iskolapszichológusaként megfogalmazódott bennem az igény, hogy iskolánkban is foglalkozzunk mélyebben a témával. A belső motivációhoz hamarosan külső is társult, ugyanis több felső tagozatos osztály osztályfőnöke fordult hozzám az osztályában jelentkező iskolai zaklatás problémájával. Ezekben az osztályokban néhány tanórás tréninget tartottam, aminek hamar híre ment és több kolléga is jelezte további igényét.

2022-ben az iskola vezetésével együtt eldöntöttük, hogy egy átfogó programot indítunk az iskolában prevenciós céllal. Saját programunk (mely a Békességteremtő Program nevet kapta) kidolgozásában a fent leírt programokat vettem alapul és igyekeztem azt a saját közösségünkre szabni, iskolánk jellegzetességeit figyelembe véve, lehetőség szerint kiiktatva a szakirodalomban leírt lehetséges buktatókat.

Diagnosztika

Első lépésben a probléma feltérképezését célzó kérdőívet állítottam össze, külön az alsó tagozatos (4. osztály) és külön a felső tagozatos diákok számára. A kérdésekhez három különböző kérdőívet vettem figyelembe: Buda Mariann rendelkezésemre bocsátotta a saját kutatásában használt kérdőíveket, Figula Erika Iskolai Erőszak Kérdőívét²⁶ és a Twemlow és Sacco könyvében bemutatott mintát.²⁷

Az anonim kérdőív felvételét minden osztályban egy rövid ismertetés előzte meg, amelyben tisztáztuk az iskolai zaklatás fogalmát, feltételeit, szereplőit, majd kérdésről kérdésre haladva egyénileg töltötték ki a gyerekek a kérdőívet. Értelmeztük a kérdést, ahol szükséges volt, és figyeltünk, hogy ne beszéljék meg a válaszaikat.

2022. április-május hónapban a negyediktől a hetedik évfolyamig minden osztály (összesen 20 osztály, 488 tanuló) kitöltötte a kérdőívet. A kérdéseket az aktuális, jelenlegi félévre vonatkozóan kellett megválaszolni.

A felmérést követően a program három csoportot vett célba, az iskolai élet szereplőit: a pedagógusokat, a diákokat és a szülőket.

A nevelőtestület bevonása

A tervezett programot és a felmérés eredményeit nevelőtestületi értekezleten mutattam be, s kértem a segítségüket, együttműködésüket.

Az első felmérés legfontosabb eredményei:

Átlagosan osztályonként 1–2 gyermekről számoltak be a diákok, akik szerintük zaklatás áldozatai.

A leggyakoribb zaklatási formák a csúfolás/kinevetés és a kiközösítés minden évfolyamon, az enyhébb fájdalom okozása inkább az alsó tagozaton jelenik meg. Hetedikre az összes zaklatási forma alábbhagy, kivéve egymás holmijának az elvételét, az azzal való „szórakozást”.

A szakirodalmi adatoknak megfelelően a zaklatás azokon a helyszíneken zajlik, ahol kevésbé vannak felügyelet alatt a diákok (tanterem szünetben, öltözők, udvar). Ennek ismeretében az iskolában a kritikus helyeken igyekeznek az ügyeletes tanárok gyakrabban jelen lenni.

A zaklatás szemlélőjeként leginkább a pozitív viselkedési formák jelennek meg. A 4. és 5. osztályosok között az aktív beavatkozási formák mindegyike magasabb, az elfordulás alacsonyabb szintű, mint a felsőbb évfolyamokon. Bár lehet, hogy ez inkább a konformitást jelzi, mint a tényleges tetteket, azt azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy az érzékenyítést ebben az életkorban érdemes elkezdni.

A tájékoztatást követően 2022/2023-as tanév első félévében a munkaközösségek számára (5–8 fős csoportokban) 4 órás tréninget tartottam, melyen a resztoratív technikával ismerkedhettek meg a kollégák.

A szülők megszólítása

A szülők 2023 óta minden tanévben meghallgathatnak online előadást a Békességteremtő Programról, annak eredményeiről és magáról az iskolai zaklatásról, különös tekintettel a szülők feladataira, lehetőségeire, a zaklatás jeleire. Úgy tapasztaljuk, hogy a kezdeti lanyha érdeklődés lassú ütemben növekszik. Tervezzük egy online kiadvány elkészítését, melyből tájékozódhatnak a témáról.

Munka az osztályokkal

Első alkalommal 4. osztály végén találkozom a diákokkal: egy tanóra keretein belül rövid ismeretterjesztés, beszélgetés után bemeneti mérésként kitöltik a kérdőívet (ami egyszerűsödött a kezdeti tapasztalatok nyomán). Ezt követően 5. osztály elején osztályfőnöki órák keretében kerül sor az 5 alkalmas érzékenyítő tréningre, melyen az osztályfőnök is jelen van. Ez számára is kiváló lehetőség az osztálya mélyebb megismerésére.

A tréning témái:²⁸

- Visszajelzés és beszélgetés az osztály kérdőíves válaszairól
- Mit tehetünk, ha bántalmazást tapasztalunk? Árulkodás és jelzés különbsége.
- Beavatkozás: asszertív kommunikáció
- Osztályszabályok közös megalkotása, aláírása és kifüggesztése
- Közösségfejlesztés²⁹
- Igény szerint: resztoratív esetfeldolgozás (jóvátételi beszélgetés)³⁰

Az órák ismeretközlést és főleg kooperatív elemeket tartalmaznak, többféle munkaformában.

5. osztály végén ismét kitöltik a diákok a kérdőívet (kimeneti mérés) és nyilatkoznak arról, hogy szerintük hasznos volt-e a program, változott-e valami.

6. osztály első félévében egy osztályfőnöki óra keretében visszajelzem és megbeszéljük, megvitatjuk a bemeneti és a kimeneti mérés közötti különbségeket, a fejlődés lehetőségeit. (Erre az idei tanévben fog először sor kerülni.)

Az osztályokkal folyó munka mellett, amennyiben fény derül zaklatásra, egyéni konzultációkra is sor kerül az érintettekkel (zaklató, áldozat, szülők, pedagógusok).

A program kiegészítő elemeiként igyekszünk időről-időre újra a köztudatba vinni a programot: interjú az iskolarádióban, cikk az iskolaújságban, plakátverseny és kiállítás. Ezek mindhárom célcsoport figyelmét felkelthetik.

Eredmények

A továbbiakban 8 felmért osztálynak a bemeneti és kimeneti mérését hasonlítom össze, ami szépen mutatja a Békességteremtő Program létjogosultságát. A kapott eredményeket a kérdőív kérdéseinek megfelelően mutatom be.

Vannak-e az osztályodban olyan gyerekek, akiket a többiek gyakran bántanak szavakkal vagy tettekkel? Lehetséges válaszok: nincs (0 pont), egy ilyen gyerek van (1 pont), több gyereket is bántanak (2 pont).

1. ábra: Az iskolai zaklatás áldozatainak száma (saját szerkesztés)

Az 1. ábrán látható, hogy 4. és 5. évfolyam év végi mérésén csökkent a zaklatásnak kitett gyermekek száma, tehát a bevezetett Békességteremtő Program sikeresen mérsékelte a zaklatást. Természetesen dolgozunk ennek az adatnak a további csökkentésén.

A továbbiakban három ugyanolyan táblázatban kell megjelölniük, hogy milyen gyakorisággal tapasztalták meg a különféle zaklatási formákat. A három táblázat az áldozatok, a zaklatók és a szemtanúk nézőpontjából megválaszolva az alábbi zaklatási formákat tartalmazza:

Valakit csúfolnak vagy kinevetnek.

Valakit fenyegetnek.

Valakit kihagynak valamiből, kiközösítenek.

Valaki holmiját elveszik, lelökik, elrontják.

Valakiről hazugságokat, pletykát, vagy csúnya képeket terjesztenek.

Valakit lökdösnek, haját húzzák, kisebb fájdalmat okoznak neki.

Valakit ütnek vagy rugdosnak vagy fojtogatnak.

Valakit a neten bántanak (képek, csúfolás, kiközösítés, pletyka).

Lehetséges válaszok: Nagyon gyakran (3), Gyakran (2), Néha (1), Soha (0).

Először egyenként, majd a három táblázatot összevetve értékelem a kapott eredményeket.

Ebben a félévben milyen gyakran tettek veled ilyen dolgokat?

2. ábra: Különböző zaklatási formák gyakorisága az áldozatok szerint (saját szerkesztés)

A 2. ábra eredményeit elemezve elsőként megállapítható, hogy az átlagértékek meglehetősen alacsonyak mindkét mérés esetében (átlagosan a „soha” és a „néha” válaszkategóriába esnek). Ez öröndetes eredmény az iskola egészére nézve, mivel azt jelzi, hogy alacsony az iskolai zaklatás előfordulása. Viszont azt is tudjuk, hogy az áldozatok gyakran nem merik bevallani, hogy mit tesznek velük – akár egy anonim kérdőív esetében sem. Ezt indokolhatja szégyen vagy a félelem attól, hogy még rosszabbra fordulhat a helyzetük, illetve működhet az elfojtás is, azaz amíg nem ismerem be, hogy ilyesmit művelnek velem, addig tehetek úgy, mintha minden rendben lenne.

Természetesen a kérdőív eredményeinek visszajelzésekor minden osztályban felhív-tam a figyelmet arra, hogy ha csak egyetlen gyermek is úgy jön reggelente iskolába, hogy úgy érzi, gyakran vagy nagyon gyakran számíthat piszkálásra, csúfolásra, bántásra, akkor azon feltétlenül változtatni kell.

Leginkább jellemző a kiközösítés, a csúfolás és a kisebb fájdalom okozása.

A két mérés adatait összehasonlítva örömmel láthatjuk, hogy szinte minden tétel csökkenést mutat (a „Valaki holmiját elvenni, lelökni, elrontani” zaklatási formán kívül). Mint korábban már írtam, felsőbb évfolyamokon elterjedt játék az egymás holmijával való szórakozás, pl. a sapka dobálása egymásnak. Egy idő után ez már nem vicces, s ha ilyenkor hiába kéri a tulajdonos, hogy hagyják abba, az már zaklatásnak minősülhet (amennyiben rendszeresen és rosszindulatúan történik). A netes zaklatás minimális mértékű növekedése sajnos életkori sajátosság.

Ebben a félévben te milyen gyakran csináltál ilyesmit?

3. ábra: A zaklatók önbevallása a különböző zaklatási formákat illetően (saját szerkesztés)

A 3. ábrán rögtön szemet szúr, hogy jóval alacsonyabb értékeket kaptunk, mint az áldozatokra vonatkozó kérdés esetében. Ennek oka lehet, hogy nem szívesen vallják be a gyerekek, hogy ilyesmit követnek el – ez jelzi, hogy tisztában vannak vele, hogy ez elítélendő dolog, de az is előfordul, hogy nincsenek mindig tudatában annak, hogy bántóan viszonyulnak a társukhoz. Az is lehetséges, hogy kevés számú zaklató bántalmaz több áldozatot. A zaklatás típusainak tendenciái megegyeznek a 2. ábrával: leggyakoribb a kiközösítés és a csúfolás, illetve a kisebb fájdalom okozása.

A két mérés adatait összehasonlítva az áldozatok válaszaival éppen ellenkező tendenciát figyelhetünk meg. A kiközösítést kivéve minden zaklatási formánál nőtt (a fenyegetésnél azonos maradt) a bevallott zaklatás mértéke. Ennek lehetséges magyarázata, hogy az edukáció és érzékenyítés következtében a gyerekek jobban felismerik, észreveszik, ha bántják társaikat.

Ebben a félévben milyen gyakran voltál a szemtanúja az osztályodban ilyen dolgoknak?

4. ábra: Különböző zaklatási formák gyakorisága a szemlélők szerint (saját szerkesztés)

A három táblázatot összevetve látjuk, hogy a legmagasabb értékeket akkor választották a diákok, amikor szemtanúként kellett nyilatkozniuk (4. ábra). Ennek magyarázata egyrészt az, hogy sem áldozatként, sem elkövetőként nem szívesen ismeri be az ember, hogy részes a zaklatásban, másrészt pedig egy kívülálló olyan viselkedést is zaklatásnak minősíthet, amit a benne részt vevők nem annak élnék meg. Például a lányok gyakran verekedésnek tekintik a fiúk „baráti bunyóit”, ami nem jár különösebb fájdalom okozásával, vigyáznak egymásra és egyenrangú félként, önként vesznek részt benne. Ezen kívül egy zaklatási eseményt nyilvánvalóan többen is látnak. (Tehát következtethetünk arra a mintára a három táblázat összevetéséből, hogy jellemzően néhány zaklató zaklat több áldozatot, és ezt sokan szemlélik.) A szemtanúk adatainak változásait nem könnyű értelmezni, növekedés és csökkenés is előfordul. A fő zaklatási formákat megvizsgálva a kiközösítés és a kis fájdalom okozása csökkent, míg a csúfolás tekintetében nincs lényeges változás. Az internetes zaklatást emelném még ki, ami bár igen alacsony mértékű minden mérésnél, de egybehangzó növekedést mutat 4. osztályról 5.-re. Erre az adatra mindenképpen oda kell figyelni, mivel legkevésbé sem az a cél, hogy az iskolai bántalmazás színtere áttevődjön a cybertérbe.

A kérdőívben a szemlélők viselkedésére és érzéseire is rákérdeztünk, de ezeknek az adatoknak a feldolgozása még folyamatban van, egyelőre bizonytalan, hogy sikerült-e a programmal attitűdváltozást elérni. Valószínűleg ez hosszabb folyamat, ami további feladatokat igényel.

Amikor látod, hogy valakivel ilyen dolgokat tesznek, te mit szoktál tenni?

Elmegyek, vagy úgy teszek, mintha ott sem lennék.

Én is beszállok a bántásba, mert a barátaim is ezt teszik.

Én is beszállok a bántásba, mert az illető megérdemli.

Próbálok valahogy leállítani a bántást.

Szólok más osztálytársaimnak, hogy ne engedjük a bántást.

Szólok egy tanárnak.

Otthon elmondom a szüleimnek.

A bántás után vigasztalom az áldozatot.

Lehetséges válaszok: Gyakran (2), Néha (1), Soha (0)

5. ábra: A szemlélők viselkedéses reakciói (saját szerkesztés)

Az 5. ábra adatai ellentmondásosak, ugyanis az mindenképpen örömteli, hogy legnagyobb mértékben a pozitív viselkedési formák jelennek meg, azok közül is a „próbálok valahogy leállítani” és a vigasztalás. A be nem avatkozás kisebb mértékben jelenik meg, a zaklatóhoz való csatlakozás pedig igen alacsony mértékű. Az viszont negatív eredmény, hogy úgy tűnik, mintha a hatékony viselkedési formák csökkentek, míg a bántalmazásba való beszállás (elhanyagolható mértékben) növekedett volna a Békességteremtő Program hatására. Elképzelhető (bízom benne), hogy ez utóbbi adatok csak a kiskamaszok határokat feszegető humoros próbálkozásai (erre több jel is utalt az anonim kérdőívek kitöltésekor). Ez a terület még további elemzést és beavatkozást igényel.

Végül néhány pszichoszomatikus tünetre is rákérdeztem a kérdőívben.

Milyen gyakran tapasztalod magadon az alábbiakat?

Lehetséges válaszok: Nagyon gyakran (3), Gyakran (2), Néha (1), Soha (0)

6. ábra: A pszichoszomatikus tünetek gyakorisága (saját szerkesztés)

A 6. ábra adatai felhívják a figyelmet a kimerültség jelenlétére és növekedésére 5. osztályban. Ennek oka legnagyobb valószínűséggel a felső tagozatban megnövekedett terhelés, a sokféle változáshoz való alkalmazkodás feszültsége. A pszichoszomatikus tünetek kétféle módon is összefüggésbe hozhatóak az iskolai zaklatással: azokban a közösségekben, ahol a diákok gyakran vannak kitéve a zaklatásnak, megnő a tünetek gyakorisága, illetve a kimerültség, feszült lelkiállapot könnyen vezethet zaklatáshoz, a feszültség ily módon való levezetéséhez. Iskolánk esetében inkább az utóbbi veszélyt tartom reálisnak: a tanulmányi és az iskolán kívüli terhelés (különórák, versenyek, zenetanulás, sport), a szülők magas elvárásszintje sok tanuló esetében vezet kimerültséghez.

További tervek

Az osztályok egyéni értékelése és összehasonlítása még folyamatban van. Az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy a program sikerességét nagymértékben meghatározza, hogy a tréning lezárulta után az osztályfőnök mennyire tekinti szívügyének a zaklatás megelőzését, használja-e a resztoratív technikát, ad-e teret a téma megbeszélésére.

Éppen ezért terveim között szerepel a pedagógusok számára további támogatás nyújtása, a megtanult technika alkalmazására való motiválás. Érdekes lenne kialakítani egy esetfeldolgozó teamet is.

Bár az online zaklatás szintje alacsony mértékű a vizsgált osztályokban, prevencióscélból érdemes beszélni ennek formáiról is.

Felhasznált irodalom

- BAGDI Bella – BAGDY Emőke: *Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek 10–14 éveseknek*, Budapest, Mental Focus Kiadó Kft, 2017.
- BUDA Mariann: *Az iskolai zaklatás – a kutatások tükrében* (Szaktárnet-könyvek 14.), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015.
- BUDA Mariann, KÖSZEGHY Attila & SZIRMAI Erika: Az iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős, *Educatio*, 17. évfolyam 2008/3, 373–386.
- COLOROSO, Barbara: *Bullyng. Zaklatók, áldozatok, szemlélők*, Budapest, Harmat, 2020.
- FIGULA Erika, MARGITICS Ferenc, BARCSA Lászlóné, MADÁCSI Mária, PAUWLK Zsuzsa & ROZGONYI Tiborné: *Iskolai erőszak kérdőív. Felhasználói kézikönyv*, Nyíregyháza, Krúdy Könyvkiadó, 2008.
- FIGULA Erika: *Az iskolai erőszak jellemzői és családi szocializációs háttértényezői*, publishing@kery.org Kiadó, 2019, <https://books.google.hu/books?id=ygCiDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> (Letöltés: 2025.01.20.)
- JÁRMI Éva: Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése, *Educatio*, 28. évfolyam, 2019/3, 528–540.
- KISSNÉ VISZKET MÓNICA – HORGÁSZ Csaba: Békés iskolák projekt. Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése, in Kiss, Enikő – Sz. Makó Hajnalka (szerk.): *Mentálhigiéné és segítő hivatás*, Pécs, Pannónia Kiadó, 2013, 262–280.
- OLWEUS, Dan: *Bullying at School: what we know and what we can do*, Oxford, Blackwell Publishers, 1993.
- OLWEUS, Dan: A Profile of Bullying at School. *Educational Leadership*, Vol. 60, 2003/6, 12–17.
- TEMLow, Stuart W. – SACCO, Frank C.: *Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok*, Budapest, Flaccus Kiadó, 2012.
- VÁRNAI DÓRA – ZSIROS Emese: Kortársbántalmazás és verekedés, in Németh Ágnes – Költő András (szerk.): *Egészség és egészségmegtartás iskoláskorban 2014*, Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2016, 95–107.

ABSTRACT

According to the HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) survey for Hungary, 40% of 11-17 year old students in our country are affected by some degree of school bullying. Bullying is an important and current topic from the perspective of supportive pedagogy, as it affects children with difficulties to a greater extent and has a negative impact on the entire school community. The participant roles of bullying are the victims, the bullies and the bystanders. The outcome of bullying is fundamentally determined by the attitude of the bystanders, therefore an effective antibullying program covers the entire institution, involving all those involved: teachers, students, parents. The “Peace-Making Program” developed and introduced at Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola is built on three pillars. It includes sensitizing teachers, learning a restorative approach, educating parents, and surveying and sensitizing students in grades 4-6. The students participate in a 5-session training aimed at prevention and sensitization. According to the data from questionnaires taken before and after the training, bullying has decreased as a result of the program.

Keywords: school bullying, victim, bully, bystander, prevention

¹ Buda Mariann: *Az iskolai zaklatás – a kutatások tükrében* (Szaktárnet-könyvek 14.), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015, 7–8.

² Figula Erika: *Az iskolai erőszak jellemzői és családi szocializációs háttértényezői*, publishing@kery.org Kiadó, 2019, 2.

<https://books.google.hu/books?id=ygCiDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> (Letöltés: 2025.01.20.)

³ Buda: *Az iskolai zaklatás*, 12–13.

⁴ Dan Olweus: *Bullying at School: what we know and what we can do*, Oxford, Blackwell Publishers, 1993, 8–9.

⁵ Buda Mariann, Kőszeghy Attila & Szirmai Erika: Az iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős, *Educatio*, 17. évfolyam 2008/3, 375.

⁶ Buda: *Az iskolai zaklatás*, 21.

⁷ Várnai Dóra – Zsiros Emese: Kortársbántalmazás és verekedés, in Németh Ágnes – Költő András (szerk.): *Egészség és egészségmegtartás iskoláskorban 2014*, Budapest, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2016, 97–99.

⁸ Barbara Coloroso: *Bullyng. Zaklatók, áldozatok, szemlélők*, Budapest, Harmat, 2020, 133–135, 147–150.

⁹ Dan Olweus: A Profile of Bullying at School. *Educational Leadership*, Vol. 60, 2003/6, 13.

¹⁰ Coloroso: *Bullyng...*, 171.

¹¹ Olweus: A Profile of Bullying..., 14–16.

¹² Buda: *Az iskolai zaklatás*, 73–80.

¹³ Stuart W. Temlow – Frank C. Sacco: *Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok*, Budapest, Flaccus Kiadó, 2012, 15.

¹⁴ Jármí Éva: Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése, *Educatio*, 28. évfolyam, 2019/3, 532–533.

¹⁵ Bagdi Bella – Bagdy Emőke: *Boldogságóra kézikönyv pedagógusoknak és szülőknek 10–14 éveseknek*, Budapest, Mental Focus Kiadó Kft, 2017, 17–18.

- ¹⁶ Kissné Viszket Mónika – Horgász Csaba: Békés iskolák projekt. Az iskolai agresszió megfékezése és megelőzése, in Kiss Enikő – Sz. Makó Hajnalka (szerk.): *Mentálhigiéné és segítő hivatás*, Pécs, Pannónia Kiadó, 2013, 268–269.
- ¹⁷ Jármí: Az iskolai bántalmazás..., 533–537.
- ¹⁸ Temlow – Sacco: *Miért nem működnek...*, 66–67.
- ¹⁹ Uo., 115–116.
- ²⁰ Uo., 84–85.
- ²¹ Uo., 126.
- ²² Uo., 157–159.
- ²³ Uo., 164.
- ²⁴ Uo., 187, 190–191, 194.
- ²⁵ <https://kerib.hu/2021/03/18/rolunk/> (Letöltés: 2025.06.19.)
- ²⁶ Figula Erika, Margitics Ferenc, Barcsa Lászlóné, Madácsi Mária, Pauwlik Zsuzsa & Rozgonyi Tiborné: *Iskolai erőszak kérdőív. Felhasználói kézikönyv*, Nyíregyháza, Krúdy Könyvkiadó, 2008, 50–54.
- ²⁷ Temlow – Sacco: *Miért nem működnek...*, 172–175.
- ²⁸ A tréning felépítéséhez ötletek, segédanyagok itt találhatóak: <https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/enablesegedanyagok> (Letöltés: 2025.06.19.)
- ²⁹ Közösségfejlesztéshez sok jó gyakorlatot tartalmaz: Bagdy Emőke – Telkes József: *Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában*, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
- ³⁰ A resztoratív technikát jól bemutatja: <http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/oldalterkep.html> 6. fejezet (Letöltés: 2025.06.19.)

